

RAMZIY OBRAZLARNING POETIK XUSUSIYATLARI (Tog'ay Murodning “Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi” romani asosida)

Iymona MAXMUDOVA,

O'zbekiston Milliy universiteti

tayanch doktoranti

nabieva_iymona.@gmail.com

ORCID ID: 0009-0007-9884-8673

Annotatsiya. Ushbu tezisda Tog'ay Murodning “Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi” romanida insoniylik, hayotga muhabbat, ijtimoiy bosimga qarshi kurash, milliy ruh va yashash uchun kurash g'oyalari tahlil qilinadi. Asarda bosh qahramonning ichki kechinmalari, hayot va o'lim o'rtasidagi kurashi orqali o'zbek xalqining azaliy sabr-toqati, yashashga intilishi va irodasi aks ettirilgan. Muallif zamonaviy adabiyotda falsafiy va ekzistensial masalalarni o'ziga xos badiiy ifoda orqali talqin qilgan.

Kalit so'zlar: ramz, obraz, labirint obraz, ramziy obraz, badiiy talqin, qahramon xarakteri, inson va davr muammosi

Kirish

Badiiy adabiyot va badiiy asarlar insonlarga juda kuchli ta'sir ko'rsata oladigan ilohiy bir kuchdir. U inson his-tuyg'ularini va ongini tarbiyalashda ulkan rol o'ynaydi. Badiiy asarlarning mualliflari bilan birgalikda kitobxon hayotning turli tomonlari, xarakterlar va hodisalar mohiyatiga kirib boradi hamda o'zida ularga bo'lgan munosabatni shakllantiradi. Insonni o'ylashga, fikrlashga va kechayotgan voqealarni tahlil qilishga chorlaydi. Inson ruhiyati tasvirlanar ekan, uni shakllantiruvchi, yuzaga chiqaruvchi asosiy vosita jamiyat, ijtimoiy muhit ekanligi ma'lum. O'smir shaxsi ijtimoiy munosabatlar mahsulidir, buning sababi, u doimo

inson davrasida, ular bilan o‘zaro ta’sir doirasida bo‘ladi. Shunday ekan, uning hissiy va aqliy rivojlanishida ijtimoiy muhit katta o‘rin tutadi.

Qissada taqdir, romanda davr ko‘rsatilsa, hikoyada esa bugungi kundagi voqealar, ijtimoiy hodisalar, tipologik jihatdan janr imkoniyatlaridan kelib chiqib o‘sha davrdagi umri tugab qolgan keksa odam obrazi bilan bog‘liq voqealar talqin qilib kelingan.

Natija va mulohazalar

Badiiy adabiyotning eng o‘tkir quroli bu so‘z hisoblanadi. So‘zni qanday jilolantirish esa, yozuvchining mahoratiga bog‘liq. Yozuvchining mahorati u yaratgan asaridagi obrazlarda va ularning ramziyligida namoyon bo‘ladi. Obraz haqida adabiyotshunos olim Dilmurod Quronov shunday deydi: “Badiiy obraz borliqning (undagi narsa va hodisa v.h) badiiy asardagi aksi. Biroq badiiy obraz o‘sha borliqning oddiygina aksi emas, yo‘q, u borliqning san’atkor ko‘zi bilan ko‘rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan aksidir” (2004). Yozuvchi o‘zi yaratgan obrazlar orqali o‘zining nima demoqchi bo‘lganini o‘quvchiga yetkazadi.

Yana bir adabiyotshunos olim Sharafjon Sariyev ham obrazga quyidagicha ta’rif beradi: “Obraz keng ma’noda ijodkorning fikr-tuyg‘ulari singdirilgan hayot manzarasi, tor ma’noda esa badiiy asarda aks ettirilgan inson siymosidir” (Yo‘ldosh, 2010).

Shuningdek, ramzlar ham ko‘pincha mavhum g‘oyalar, his-tuyg‘ular yoki mavzularni ifodalaydi, she’rdagi ma’no serqatlamligini ta’minlaydi. Ko‘p qatlamli adabiyot yaratishga imkoniyat beradi.

Ramz-simvol ta’rifi bilan bog‘liq turli lug‘atlarda, quyidagi ma’nolarda talqin etiladi: ramzning lug‘aviy ma’nosi Meriam-Webster lug‘atida shunday izohlangan: “Ramz – (lotincha symbolum, so‘ng yunoncha symbolon) belgi, ramz; “Ramzlar ongosti – ko‘ngil tubining mevasi” va shuning uchun ham ularni biror chet tilini o‘zlashtirgan kabi o‘rganishni taklif etadi (Saidova, 2018).

Badiiy ijodda ramz: “uch xil shaklda ifodalanadi: asar qahramonlari, predmetlari yoki hodisalari orqali” ifodalanadi.

“Ramzning ma'nolari:

1. Boshqa narsa uchun ishlatiladigan yoki ifodalovchi sifatida qaraladigan narsa; biror narsani, ko'pincha ahamiyatsiz narsani ifodalovchi moddiy obyekt; emblema yoki belgi.

2. Biror narsani belgilash uchun ishlatiladigan harf, raqam yoki boshqa belgi yoki harflar birikmasi yoki shunga o'xshash narsalar.

3. O'zaro bog'langan ma'nolar majmuasiga ega bo'lgan va ramziy ma'nodan ajraladigan, timsollangan narsaning bir qismi bo'lgan va o'zining normal vazifasini bajaruvchi sifatida qabul qilinadigan so'z, ibora, tasvir yoki shunga o'xshash narsalar ramzlashtirilgan narsani ifodalaydi.

Adabiyotdagi ramz – bu kitobxonlarga voqeani yaxshiroq tushunishga yordam beradigan to'g'ridan-to'g'ri va ko'chma ma'noga ega tushunchadir. Ushbu adabiy qurilma o'quvchilar e'tiborini xabarga qaratish uchun muallif matnda ishlatadigan so'z, obyektidir.

Demak, adabiyotda ramz o'ziga xos poetik vosita sifatida poetik fikrniobrazli, emotsional-ekspressiv ifodalash vazifasini bajarib keladi. Ayniqsa zamonaviy adabiyotimizda ramzlardan foydalanish, asarning falsafiy g'oyasini ochib berishga xizmat qilmoqda.

Tog'ay Murodning “Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi” asari bosh qahramon – Botir Firqada biz ikkita yolg'iz insonni ko'ramiz. Biri – hayotdagi ishonch va e'tiqodlari oxir-oqibat sarobga aylanganidan yolg'izlanib qolgan bo'lsa, ikkinchisi – qalbi va vijdoniga qarshi ish qilayotganidan iztirob chekib yashayotgan yolg'iz inson. Uning ismi ham – jismi va ruhiga mos – Botir firqa, tabiatan botir va mavjud tuzumning firqasi. Asar voqealari davomida ba'zan unisi, gohida bunisi ustun kelib qolaveradi. Rasul Hamzatov eng yaxshi baliq oqimga qarshi suza olgan baliq, degani kabi Botir

ham o'z davrining firqasi bo'lsa-da, ba'zida hammani birga oqishga majbur qilayotgan oqimga qarshi suzishga intiladi. O'z holi va imkoni darajisida isyon qiladi.

Asarda ikkita muhim davr aks etgan: 1933-yilgi ocharchilik davri hamda 1956-yildagi sho'ro tuzumidagi o'zgarishlar bilan bog'liq davr. Birinchi davrda asar qahramonining aqli va qalbi o'rtasidagi “kelishmovchilik” tufayli ruhiyatidagi sodir bo'lgan yolg'izlikka guvoh bo'lamiz. Botir firqa jamiyat bilan bog'liq, hukumatga aloqador shaxs. Tuzumning xalqni xo'rlashga, abgor qilishga qaratilgan qonun-qoidalariga, qarorlariga firqa bo'lganligi bois bo'ysunishga mahkum. Ammo u faqatgina davlat odami bo'lmay, o'z xalqining ham farzandi, yuragida o'zbek qoni oqib turibdi.

Asardagi labirintni eslatuvchi 5 qavatli har bir qavatida 12 tadan palatasi bo'lgan kasalxona (qamoqxona) obrazini kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, ba'zi tadqiqotchilar uni inson ruhiyatidanda kengroq tushunchalarni anglatishini ta'kidlaydilar: u butun borliqni ifodalovchi obraz. Yozuvchi bu labirintga o'xshash binoni “cheksizlik yoki noaniqlik xususiyatlariga ega bo'lgan mantiqsiz olamning tartibsizligi va maqsadsizligi” sifatida talqin qiladi. Bu ramz orqali yozuvchimiz jamiyatning muntazam harakatlanib turuvchi kuchlarini ifodalab, qahramonlarini noaniq yo'nalishlarga tomon harakatlantiradi hamda ularning qarorlari borliqqa qanday ta'sir qilganini ko'rsatib beradi.

Qamoqxonani eslatuvchi mazkur kasalxonada yigirma xil toifaga mansub ruhiy kasallarni “davolash” haqida bosh vrach tomonidan hisobot beriladi:

- 1-toifa bemorlar “diniy-ruhiy” bo'lib, ular shunday bemorlarki, jamiyat kommunistik qurayotgan davrda, shariat ishlari bilan shug'ullangan insonlar;
- 2-toifa “tarixchi-ruhiy” kasallar (tarix darsligiga qarshi chiqqan, xalqqa tarixni noto'g'ri talqin qilgan insonlar);
- 3- toifa “boyvachcha” bemorlar (mol-dunyosini meros qoldirishni xohlamagan insonlar);

- 4-toifa “harbiy qonun-qoida qurbonlari” (harbiy xizmatdan bosh tortgan insonlar, sovet armiyasining ashaddiy dushmanlari);
- 5-toifa ixtirochilar (kollektivizmga qarshi chiqqanlar);
- 6-toifa “haqiqatsevarlar”, “adolatparvarlar” (Sovet tuzumiga qarshi ochiqdan-ochiq kurashganlar: shoir Madiyev va general Grigorenko kabi xalq qurbonlari).

Shuni xulosa qilish mumkinki, asar falsafiy g'oyasi ramziy kasalxonada obrazi orqali ochib berilgan: asarga qo'yilgan tugun yechimi ham shu yerda edi. Labirint (kasalxonada) faqat qahramonlargina emas, balki kitobxon ham adashib qoladi.

“Qabriston, qabriston!-dedi Botir firqa. – Bu kasalxonada emas, tirik insonlar qabristoni. Asl qabristonda o'lik insonlar ko'milsa, bu qabristonga... tirik insonlarni ko'madi” (Tog'ay Murod, 2001).

Tog'ay Murod qahramonning bu davrdagi ruhiy holatini, ichki iztiroblarini, yolg'izligini va umr poyonini tabiat tasviri bilan ramziy ifodalaydi:

“Havodan kuz hidi anqidi. Havodan xazon hidi anqidi. Qishdan... chopar keldi. Dunyo kuz bo'ldi. Dunyo xazon bo'ldi. Botir firqani ko'ngli... kuzdan-da kuz bo'ldi. Botir firqani ko'ngli xazondan-da xazon bo'ldi” (Tog'ay Murod, 2001).

Garchi o'z lavozimidan nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, Botir firqa qayta quruvchi demokratlar tomonidan o'tkazilayotgan yig'ilishlarga, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq qarab turolmadi. Chunki u millati, xalqiga tegishli bo'lgan har bir masalani o'ziniki deb qabul qilardi.

Ammo qayta quruvchi demokratlar tomonidan o'z KPSS biletlarining yoqilishi Botir firqaning g'alayon ko'tarayotgan kechinmalariga chek qo'yadi. Bu borada yolg'izlik unga sheriklik qiladi. Dostoyevskiy, Chexov, Kafka va Kamyu asarlaridagi kabi yolg'izlikning so'ngi manzili – o'limga yuzma-yuz bo'lish, ko'nikish uchun qabristonga qatnaydi. Botir firqaning ruh-u jonini zabt etgan yolg'izlik uning yuragiga kirib gapira boshlaydi va bu asarning kulminatsion nuqtasi edi:

Bu dunyoga keldingmi? Endi yasha. Tishni tishga qo'yib yasha. Mushtni tugib-tugib yasha! Chidab-chidab yasha! Yashashni chidaganga chiqargan!” (Tog'ay Murod, 2001).

Xulosa

T.Murodning ko'plab asarlarida shuni sezish mumkinki, ramziylik badiiy obrazdan adibning uslubiga ham ko'chib o'tadi. U bu fikrini shunday izohlaydi: “Yuza ostidagi tagma'no, turli sahnalar, voqealar rivoji – ramziy obraz orqali izchil bitta fikrni ilgari suradi” (Umarali Normatov, 2004). Yozuvchining bu uslubi insoniyat hayoti davomida boshidan kechirishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar timsolidir. Balki adibning badiiy niyati kitobxonlarni “tuzoqqa tushirish” va aynan shuning uchun ramziy obrazlardan foydalanilgan degan xulosa ham ehtimoldan xoli emas. Darhaqiqat, real hayot ham, san'at ham (ayniqsa hayot va san'at aynan badiiy asarda o'z ifodasini topganida) ramziylik kuchayadi.

Ramziy obraz	Ma'nosi
Chinor	Umr, cheksiz mehnat
Kaptar	Ozodlik va ezgu niyat timsoli
Yelvizak	Maqsadsiz insonlar
Arava	Kasbga ishora, har bir inson o'z kasbining ustasi bo'lishi kerak.
Isiriq	Eskilik sarqiti
Qizil bayroq	Qonga,
Ko'piklar	Manqurtga aylangan, ongsiz olomon
Quyosh	Yashash
Ona yer	O'tmish va kelajak
Bog'	Hayot

Serhosil daraxt	Odamzot
Tong	Tabiiy o'lim. Odamzot tuni bilan tiniqadi va rohatlanadi.

T.Murod badiiy olamida simbolik ifodalardagi ko'chma ma'no ularning tildagi o'z ma'nosiga juda hamohang. Yozuvchining badiiy mahorati ham aynan ana shunda – u turli hodisa va narsalarning biz ko'ra olmagan jihatlariga badiiy yuk orta oldi, o'z falsafiy qarashlarini o'quvchiga singdirib, o'zini qiynagan savollar bilan o'quvchini mushohadaga chorlaydi. Zero, yozuvchi hikoyalari o'qilganida badiiy adabiyotning muhim vazifalaridan biri – ta'sir ko'rsatish va aloqa o'z ishini bajaradi, ong ostida uxlab yotgan jumboqlar qayta uyg'onadi. Ular yechimini topmasa-da, ularni qo'zg'alishiga sabab bo'lgan T.Murod asarlari qayta va qayta o'qilaveradi. Chunki unda vijdon degan narsa bor edi. Ozod Sharafiddinov aytganidek, “Vijdon masalasi ko'p qirrali inson hayotining, jamiyat turmushining hamma tomonlari bilan bog'liq masala” (Ozod Sharafiddinov, 2018).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Murod, T. (2001). Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Toshkent: Sharq nashriyoti.
- Normatov, U. (2004). Sokin ko'ngil rozlari. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi, (30).
- Quronov, D. (2004). Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.
- Saidova, B. R. (2018). Tog'ay Murodning “Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi” romanida dunyo va qalb murosasizligi.
- Sharafiddinov, O. (2018). Saylanma. Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati.
- Yo'ldosh, Q. (2010). Uzun yo'l boshi yoki erkin so'z umri. Yoshlik jurnali, 3(232).

POETICAL PROPERTIES OF SYMBOLIC IMAGES

Abstract. This thesis analyzes the themes of humanity, love for life, struggle against social pressure, national spirit, and the fight for survival in Togay Murod's novel “You Can't Die in This World.” The work reflects the eternal patience, desire to live and will of the Uzbek people through the inner experiences of the main character, his struggle between life and death. The author interpreted philosophical and existential issues in modern literature through his own artistic expression.

Keywords: symbol, image, labyrinth image, symbolic image, artistic interpretation, character of the hero, problem of man and the er

ПОЭТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИМВОЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

Аннотация. В данном тезисе анализируются идеи гуманности, любви к жизни, борьбы против социального давления, национального духа и борьбы за существование в романе Тогая Мурода “В этом мире умереть невозможно”. Произведение отражает вечное терпение, стремление к жизни и волю узбекского народа через внутренние переживания главного героя, его борьбу между жизнью и смертью. Автор интерпретировал философские и экзистенциальные проблемы современной литературы посредством собственного художественного воплощения.

Ключевые слова: символ, образ, образ лабиринта, символический образ, художественная интерпретация, характер героя, проблема человека и эпохи